

Utilização de agregados finos para reconstituição volumétrica de azulejos históricos a partir do reaproveitamento de materiais descartados

DOI: 10.5281/zenodo.13744284

João Markus de Melo Pereira¹, Thais Alessandra bastos Caminha Sanjad², Franciléia Mendonça de Vasconcelos³

¹Universidade Federal do Pará- UFPA, joaomarkusarq@gmail.com

²Universidade Federal do Pará- UFPA, thais@ufpa.br

³Universidade Federal do Pará- UFPA, francileia@ufpa.br

Palavras-chave: Azulejo histórico; restauração; sustentabilidade

A sustentabilidade no processo de conversação e restauração de azulejos históricos se soma a tantos desafios encontrados por pesquisadores e outros profissionais dessa área. Além disso, sabe-se que a construção civil ainda é um dos setores que mais gera resíduos, e por vezes o descarte desses materiais é realizado de maneira inapropriada. Uma vez considerado sem uso, esses resíduos podem ser transformados em recursos valiosos dentro da prática de conservação e restauro. Para isso, esse estudo tem o objetivo de encontrar potencial de utilização desses materiais no restauro de azulejos históricos. Através de um processo analítico e reflexivo, foram analisadas as implicações no uso em procedimentos restaurativos e as propriedades gerais de materiais descartados como cerâmicas, vidros, mármore e também, por ser um mineral abundante, a areia. Os resultados indicam que a areia é rica em sílica, e que demonstra bastante resistência a ataques químicos e físicos. Os materiais cerâmicos, por passarem pela queima, adquirem resistência significativa. O vidro possui uma dureza notável e é resistente a altas temperaturas, já o mármore pode melhorar a resistência e a durabilidade de argamassas. De modo geral, esses materiais podem fornecer características desejáveis no restauro de azulejos históricos, principalmente se forem utilizados como agregados finos e aliados a outros materiais que já são utilizados em práticas restaurativas. No entanto, é fundamental considerar a realização de outras análises tecnológicas para verificar compatibilidade, aderência e outros fatores que podem influenciar na utilização e durabilidade desses materiais. Com esse estudo, pretende-se contribuir para a adoção de práticas sustentáveis no processo de conservação e restauro de azulejos históricos, incentivando o reaproveitamento de resíduos e novas estratégias de preservação.

Referências Bibliográficas:

BRANDI, C. *Teoria do Restauro*. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia - Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2004.

CAMARINI, G.; SOARES, M.S. “Propriedades de argamassas de cimento produzidas com resíduo de isolador de porcelana” *Matéria*, v.23, n1, 2018.

CARVALHO, ALDO & JÚNIOR, GILBER & FONTES, WANNA & BRIGOLINI, GUILHERME & PEDROTI, LEONARDO & MAYRA DE OLIVEIRA, THAIS. (2023). Influência do efeito fíler do pó de mármore na produção de concretos para pavimentos intertravados. - Influence of the filler effect of marble powder on the production of concrete for interlocking pavements. *Ambiente Construído*. 23. 217-239

DOS SANTOS, V. C. B., & GONCALVES, M. R. D. F. (2014). Restauracao ceramica: uma proposta alternativa para a recomposição de objetos de pequeno porte e delgados. *Cadernos do LEPAARQ*, 11(21), 174.

FIGUEIREDO JUNIOR, João Cura D’Ars. *Química Aplicada à Conservação e Restauração de Bens Culturais: uma introdução*. Belo Horizonte: São Jerônimo, 2012. 208 p. : il.

KIM, J., YI, C., & ZI, G. (2015). Waste glass sludge as a partial cement replacement in mortar. *Construction and Building Materials*, 75, 242–246.

MORAIS, Angelo et al. Argamassa cimentícia: Uso sustentável de pó fino de vidro reciclado como precursor parcial. *Ceram. Ind.*, Vol.27, n1, p.1-11, 2022

MIMOSO, João Manuel. “Azulejos históricos: De Como a investigação analítica Pode Apoiar Os Conservadores- Restauradores E Os Historiadores”. *PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG* (novembro 28, 2013): 112–123.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. *Tecnologia da conservação e da restauração - Materiais e estruturas: um roteiro de estudos*. Salvador: RDUFB/PPGAU, 2011. 4 ed.

SILVA, L. J.; RUBIO, J. C. C.; PANZERA, T. H.; BORGES, P. H. R. The effect of silica microparticles and maleic anhydride on the physic-Mechanical properties of epoxy matrix phase. *Science and Engineering of Composite Materials*, v. 20, n. 3, p. 203–208, 2013.